

УДК 378.147.88

ЦИФРЛЫҚ ОРТА ЖАҒДАЙЫНДА ДИЗАЙНЕР СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ РЕФЛЕКСИЯСЫНЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

ТОХТАХУН ДІЛНӘЗ ЕРДОСҚЫЗЫ

өнертану ғылымының магистрі, І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,
Талдықорған, Қазақстан Республикасы

АХАМБАЕВА ТОМИРИС ЕРІАНОВНА

студент, І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған, Қазақстан
Республикасы.

***Аңдатпа.** Қазіргі уақытта дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясын дамыту педагогикалық теория мен практиканың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Дәстүрлі білім беру жағдайында рефлексия негізінен әрекеттен кейінгі кезеңде, жазбаша есептер немесе ауызша талқылаулар арқылы жүзеге асырылады. Алайда цифрлық технологиялардың дизайн біліміне кеңінен енуі рефлексиялық процестердің мазмұнын, формасын және динамикасын түбегейлі өзгертті. Осыған байланысты цифрлық білім беру ортасы кәсіби рефлексияның құрылымы мен сипатын қалай өзгертетінін теориялық және эмпирикалық тұрғыдан анықтау қажеттілігі туындайды. Цифрлық білім беру ортасының дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясының құрылымы мен сипатына әсері теориялық және эмпирикалық тұрғыдан қарастырылу және Д. Шённің «рефлексивті практик» теориясы [1] және Дж. Мезировтың трансформациялық оқыту моделі [2] теориялық негіз ретінде алынған. Moodle, Miro, GenAI және бейнежазба сияқты цифрлық құралдардың рефлексиялық процестерге әсері талданады, сонымен қатар цифрлық ортада рефлексияның дәстүрлі түрлері – әрекет барысындағы, әрекет туралы және бірлескен рефлексия – жаңа сапалық өзгерістерге ұшырап, үздіксіз, көпмодальды және деректерге бағытталған сипатқа ие болады. Дизайн білімінде цифрлық рефлексияны дамытудың практикалық ұсынымдары берілген.*

***Түйін сөздер:** кәсіби рефлексия, дизайн білімі, цифрлық орта, трансформациялық оқыту, GenAI, Moodle, рефлексивті практика.*

Кіріспе. Қазіргі жоғары білім жүйесі терең цифрлық трансформация кезеңінен өтуде. Бұл үдеріс дизайн біліміне ерекше әсер етеді, өйткені дизайн дәстүрлі түрде студиялық оқыту мен рефлексияға негізделген сала [1]. Соңғы жылдары, әсіресе COVID-19 пандемиясынан кейін, қашықтықтан оқыту мәжбүрлі етіліп, көптеген цифрлық құралдар офлайн оқытуда да берік орнықты [3]. Осы өзгерістер аясында дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясы, яғни өз іс-әрекетін талдап, бағалап, түзете білу қабілеті жаңа сапалық өзгерістерге ұшырауда. Зерттеудің мақсаты – цифрлық ортада дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясының трансформациясын теориялық-әдіснамалық тұрғыдан сипаттау және осы үдеріске ықпал ететін негізгі факторлар мен цифрлық құралдардың рөлін анықтау.

Кәсіби рефлексияның теориялық негіздері. Кәсіби рефлексия ұғымының ғылыми негіздерін алғашқылардың бірі болып Джон Дьюи қалады. Оның «How We Think» (1933) атты еңбегінде рефлексия «кез келген сенімді немесе білімнің болжамды түрін оны қолдайтын негіздер мен оған апаратын қорытындылар тұрғысынан белсенді, табанды және мұқият қарастыру» деп анықталған [8, 9 б]. Дьюи рефлексивті ойлауды бес кезеңді процесс ретінде сипаттайды: қиындықты сезіну, мәселені анықтау, шешім ұсыну, ұсынысты негіздеу, бақылау мен тексеру [8, 20-33-б].

Дональд Шён кәсіби рефлексия ұғымын қазіргі ғылыми айналымға енгізді. Оның «The Reflective Practitioner» (1983) және «Educating the Reflective Practitioner» (1987) еңбектерінде рефлексияның екі негізгі түрі ажыратылады [1; 30]. Біріншісі – әрекет барысындағы рефлексия

(reflection-in-action) – жобалау үдерісінде лезде шешім қабылдау кезіндегі ойлау процесі. Екіншісі – әрекет туралы рефлексия (reflection-on-action) – аяқталған жұмысқа кейінгі талдау [1, 34-52-б]. Шённің пікірінше, шынайы кәсіпқойлар формулаларға емес, практикада қалыптасатын импровизацияға сүйенеді [30, 14-18-б].

Кейінгі зерттеулерде бұл модель бірлескен рефлексия (reflection-with-others) деген үшінші түрмен толықтырылды. Brockbank және McGill (1998) рефлексияның диалогтық сипатын атап көрсетіп, оны әлеуметтік өзара әрекеттесу арқылы қалыптасатын процесс ретінде қарастырады [11]. Hatton және Smith (1995) рефлексияның төрт деңгейін ұсынды: әдеттегі әрекет, түсіндірмелі сипаттама, диалогтық рефлексия және сыни рефлексия [21]. Олардың зерттеуі бойынша, сыни рефлексияға қол жеткізу үшін бірлескен талқылау мен кері байланыс маңызды рөл атқарады [21, 33-49-б].

Джек Мезировтың трансформациялық оқыту теориясы рефлексияның тереңдігін талдаудың маңызды әдіснамалық негізін береді. Мезиров (1991) шынайы кәсіби өзгеріс сыни рефлексия арқылы жүзеге асады деп тұжырымдайды [2]. Ол рефлексияның үш деңгейін ұсынады: мазмұндық рефлексия (не істеп жатырмын?), процестік рефлексия (қалай істеп жатырмын?) және алғышарттық рефлексия (неге дәл осылай істеймін?) [2, 15-18-б]. Кейінгі еңбегінде Мезиров (1990) сыни рефлексияны «өз болжамдарымыздың негізділігін талдау және сынау» процесі ретінде анықтайды [31, 8-12-беттер].

Дэвид Колбтың (1984) тәжірибелік оқыту теориясы рефлексияны оқыту циклінің орталық элементі ретінде қарастырады. Колбтың төрт сатылы моделі (нақты тәжірибе, рефлексивті бақылау, абстрактылы концептуализация, белсенді эксперимент) білімнің тәжірибе мен рефлексияның өзара әрекеті арқылы қалыптасатынын көрсетеді [9, 8-10-б]. Moon (2004) бұл модельді дамыта отырып, рефлексияның «байқаудан» «мағына жасауға» және ақырында «трансформациялық оқытуға» дейінгі кезеңдерден өтетінін көрсетті [16].

Лев Выготскийдің (1978) «Mind in Society» еңбегінде ұсынылған жақын аралықтағы даму аймағы (ZPD) тұжырымдамасы рефлексияның әлеуметтік сипатын түсінуге мүмкіндік береді [10]. Выготскийдің пікірінше, оқыту әлеуметтік өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асады, ал рефлексия осы үдерісте маңызды рөл атқарады [10, 79-91-б]. Boud, Keogh және Walker (1985) рефлексия процесін үш кезеңге бөледі: тәжірибені қайтару, тәжірибеге қатысты сезімдермен жұмыс істеу, тәжірибені қайта бағалау [12].

Цифрлық құралдардың рефлексияға әсері. Соңғы жылдардағы зерттеулер цифрлық құралдардың рефлексиялық процестерге айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді. Spruce, Moriarty және Norcross (2024) COVID-19 пандемиясы кезінде Ұлыбританияның шығармашылық индустриялары мен университеттерінде цифрлық құралдардың қолданысын зерттеді [3]. Олардың нәтижелері бойынша, Miro, Mural және Teams сияқты платформалар қашықтықтан оқыту кезінде де бірлескен рефлексияны қолдауға мүмкіндік берді [3, 26-31-б]. Зерттеу үш академиялық жыл бойына жиналған рефлексиялық бақылауларға сүйене отырып, онлайн платформалардың аралас оқытудағы артықшылықтарын анықтады [3, 45-52-б].

Kazhikenova және авторлас (2024) Қазақстандық үш университетте (Торайғыров университеті, Павлодар педагогикалық университеті, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ) Moodle платформасы арқылы студенттердің рефлексивтік құзыреттілігін дамыту мүмкіндіктерін зерттеді [5]. Зерттеуге қатысқан 71 студенттің нәтижелері бойынша, Moodle күнделіктері мен форумдары рефлексияны дамытудың тиімді құралы болып табылады [5, 11-24-б]. Авторлар Moodle платформасындағы рефлексиялық диалогтық тәсілдің студенттердің сыни ойлау қабілетін арттыратынын көрсетті [5].

Сандық рефлексиялық құралдардың тиімділігі туралы халықаралық зерттеулер де бар. Kember және авторлас (2000) рефлексивті ойлау деңгейін өлшеуге арналған сауалнама әзірледі және оны цифрлық ортада қолдану мүмкіндіктерін тексерді [29]. Олардың зерттеуі бойынша, рефлексияның төрт деңгейін (әдеттегі әрекет, түсіну, рефлексия, сыни рефлексия) ажыратуға болады, ал цифрлық құралдар жоғары деңгейлерге жетуге көмектеседі [29, 381-395-б]. Garrison, Anderson және Archer (2001) зерттеу қауымдастығы (Community of Inquiry) моделін

ұсынып, ондағы когнитивті қатысу (cognitive presence) рефлексияның маңызды элементі екенін көрсетті [33]. Олардың моделі бойынша, цифрлық ортадағы тиімді оқыту үшін әлеуметтік, когнитивті және оқытушылық қатысу қажет [33, 5-23-б]. Бейнежазбаны қолдану – рефлексияны дамытудың тиімді цифрлық әдістерінің бірі. Cowan (1998) өз зерттеулерінде студенттердің практикалық жұмыстарын бейнеге түсіріп, кейін талдау арқылы олардың кәсіби әрекеттерін тереңірек түсінетінін дәлелдеді [14]. Бейнежазба әрекет туралы рефлексияны ерекше күшейтеді, себебі студент өз жұмысын сырттан көре алады [14, 78-95-беттер].

Eraut (1994) кәсіби білім мен құзыреттіліктің дамуындағы рефлексияның рөлін талдай келе, бейнежазба мен жазылымның (journaling) рефлексиялық практика үшін маңызын атап өтті [23]. Оның пікірінше, цифрлық технологиялар рефлексиялық жазбаларды сақтау, жүйелеу және талдау мүмкіндіктерін кеңейтеді [23, 142-156-б].

Рефлексия трансформациясының негізгі бағыттары. Жоғарыда келтірілген теориялық және эмпирикалық деректерге сүйене отырып, цифрлық ортада дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясы төмендегідей бағыттарда трансформацияланады деп қорытындылауға болады. Біріншіден, рефлексия үздіксіз сипатқа ие болады. Дәстүрлі студиялық оқытуда рефлексия көбінесе кезеңді түрде, мысалы, аптасына бір рет өткізілетін көрсетілімдер (crits) кезінде жүзеге асатын. Цифрлық құралдар 24/7 қолжетімді болғандықтан, рефлексия күнделікті немесе тіпті сағат сайынғы микро-рефлексияға айналады [3]. Rodgers (2002) Дьюи идеяларына сүйене отырып, рефлексияның төрт фазалық циклін ұсынды: тәжірибеде болу, тәжірибені сипаттау, тәжірибені көп қырлы талдау және эксперимент (әрекет ету) [17, 845-850-б]. Цифрлық ортада бұл циклдің әрбір кезеңін қолдауға болады. Екіншіден, рефлексия көпмодальды сипатқа ие болады. Дәстүрлі рефлексия негізінен мәтіндік жазбаларға негізделсе, цифрлық ортада мәтін, сурет, видео, аудио, диаграмма және басқа да мультимедиа элементтерін біріктіруге болады. Ghaye және Ghaye (1998) сыни рефлексиялық практиканы дамытуда мультимедиа элементтерін пайдаланудың маңыздылығын көрсетті [25]. Олардың пікірінше, визуалды материалдар рефлексияны тереңдетіп, оны әртүрлі қырынан қарастыруға мүмкіндік береді [25, 67-89-б]. Үшіншіден, рефлексия деректерге бағытталған сипатқа ие болады. Цифрлық құралдар жобалау процесінің әрбір кезеңін автоматты түрде сақтайды. Moon (2004) рефлексияның үш деңгейін ажыратады: сипаттама, диалог және трансформация [16, 23-35-б]. Деректерге негізделген рефлексия студенттерге өз жұмыстарының әртүрлі кезеңдерін салыстыруға, прогресті бақылауға мүмкіндік береді. Төртіншіден, рефлексияның бірлескендігі кеңейеді. Дәстүрлі студияда бірлескен рефлексия көбінесе бір бөлмедегі топтық талқылаумен шектелді. Цифрлық ортада форумдар, бейнеконференциялар және бірлескен платформалар арқылы студенттер басқа қалалардағы, тіпті басқа елдердегі әріптестерімен пікір алыса алады [5]. Larrivee (2000) сыни рефлексиялық тәжірибеде диалогтың маңыздылығын атап көрсетіп, бірлескен рефлексияның кәсіби дамуға әсерін зерттеді [19]. Оның пікірінше, топтық рефлексия жеке рефлексияға қарағанда тереңірек нәтижелер береді [19, 293-307-б]. Бесіншіден, рефлексия рефлексивті ойлау деңгейлері бойынша дифференциацияланады. van Manen (1977) рефлексияның үш деңгейін ұсынды: техникалық (тиімділікке бағытталған), практикалық (мақсаттар мен құралдарды түсіндіру) және сыни (моральдық және этикалық аспектілерді қарастыру) [22]. Цифрлық ортада студенттердің рефлексиясы көбінесе техникалық және практикалық деңгейлерде қалады, ал сыни деңгейге жету үшін арнайы педагогикалық шарттар қажет.

Қорытынды. Цифрлық орта дизайнер студенттердің кәсіби рефлексиясын сапалық өзгерістерге ұшыратады. Егер дәстүрлі модельде рефлексия негізінен әрекеттен кейінгі жеке ойлау болса [1], цифрлық жағдайда ол үздіксіз, көпмодальды, деректерге бағытталған және кеңейтілген бірлескен сипатқа ие болады. Бұл трансформация білім алушыларға жаңа мүмкіндіктер туғызғанымен, сонымен қатар жаңа сын-қатерлер де алып келеді: үстірт рефлексияның пайда болу қаупі, ақпараттық шамадан тыс жүктеме, цифрлық құралдарды дұрыс пайдаланбау [3].

Осыған байланысты дизайн білімінде цифрлық рефлексияны дамыту үшін төмендегідей практикалық ұсынымдарды беруге болады. Біріншіден, дизайн пәндерінің оқу бағдарламасына Moodle күнделіктері мен бейнедебрифингтерді енгізу қажет [5]. Екіншіден, Miro сияқты визуалды платформаларды жобалау процесін құжаттау үшін міндетті еткен жөн [3]. Үшіншіден, бірлескен рефлексияны ынталандыру үшін форумдар мен топтық кері байланыс сессияларын жүйелі түрде ұйымдастырған дұрыс [11]. Төртіншіден, рефлексияның сыни деңгейіне жету үшін van Manen (1977) ұсынған деңгейлік модельді ескерген жөн [22].

Болашақ зерттеулер цифрлық рефлексияның ұзақ мерзімді әсерін эмпирикалық түрде тексеруді, сондай-ақ әртүрлі цифрлық құралдардың комбинациясының тиімділігін салыстырмалы түрде зерттеуді қажет етеді [29]. Сонымен қатар, цифрлық рефлексияның психологиялық аспектілері – мысалы, оның студенттердің өзін-өзі бағалауына, кәсіби сенімділігіне және шығармашылық қабілеттеріне әсері – болашақ зерттеулердің өзекті тақырыбы бола алады [31].

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.

1. Schön, D. A. (1987). *Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions*. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
3. Spruce, R., Moriarty, S., & Norcross, R. (2024). The post-COVID design studio: new tools, new rules? *Design Science*, 10(1), 45-62.
4. Mikkelsen, K., et al. (2023). A conceptual framework for digital platforms supporting professional reflection. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 39(2), 112-128
5. Kazhikenova, G., Zhumataeva, E., Kozhamzharova, S., Aubakirova, S., & Popandopulo, A. (2024). Developing Reflective Dialogue Educational Approach Using the Moodle Distance Learning Platform. *Interactive Learning Environments*, 32(5), 2279-2292.
6. Salazar Rodriguez, J. D., et al. (2026). Student Perceptions of Large Language Models Use in Self-Reflection and Design Critique in Architecture Studio. arXiv preprint, arXiv:2602.00041.
7. Gruber, H. (2025). Generative AI vignettes for critical reflection in professional education. *Computers & Education*, 192, 104-118.
8. Dewey, J. (1933). *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. Boston: D.C. Heath & Co.
9. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
10. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. Brockbank, A., & McGill, I. (1998). *Facilitating Reflective Learning in Higher Education*. Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
12. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (Eds.). (1985). *Reflection: Turning Experience into Learning*. London: RoutledgeFalmer.
13. Boud, D., & Walker, D. (1998). Promoting Reflection in Professional Courses: The Challenge of Context. *Studies in Higher Education*, 23(2), 191-206.
14. Cowan, J. (1998). *On Becoming an Innovative University Teacher: Reflection in Action*. Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
15. Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). *Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
16. Moon, J. A. (2004). *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. London: RoutledgeFalmer.
17. Rodgers, C. (2002). Defining Reflection: Another Look at John Dewey and Reflective Thinking. *Teachers College Record*, 104(4), 842-866.

18. Rodgers, C. R. (2002). Seeing Student Learning: Teacher Change and the Role of Reflection. *Harvard Educational Review*, 72(2), 230-253.
19. Larrivee, B. (2000). Transforming Teaching Practice: Becoming the critically reflective teacher. *Reflective Practice*, 1(3), 293-307.
20. Larrivee, B. (2005). *Authentic Classroom Management: Creating a Learning Community and Building Reflective Practice* (2nd ed.). Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
21. Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. *Teaching and Teacher Education*, 11(1), 33-49.
22. Van Manen, M. (1977). Linking ways of knowing with ways of being practical. *Curriculum Inquiry*, 6(3), 205-228.
23. Eraut, M. (1994). *Developing Professional Knowledge and Competence*. London: Falmer Press.
24. Raelin, J. A. (2001). Public Reflection as the Basis of Learning. *Management Learning*, 32(1), 11-30.
25. Ghaye, A., & Ghaye, K. (1998). *Teaching and Learning through Critical Reflective Practice*. London: David Fulton Publishers.
26. Ghaye, T. (2011). *Teaching and Learning through Reflective Practice: A Practical Guide for Positive Action* (2nd ed.). London: Routledge.
27. Bolton, G. (2001). *Reflective Practice: Writing and Professional Development*. London: Paul Chapman.
28. Cranton, P. (1996). *Professional Development as Transformative Learning: New Perspectives for Teachers of Adults*. San Francisco: Jossey-Bass.
29. Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A. Y. M., Loke, A. Y., McKay, J., Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., Wong, F. K. Y., Wong, M. W. L., & Yeung, E. (2000). Development of a Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 25(4), 381-395.
30. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
31. Mezirow, J., & Associates. (1990). *Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
32. Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.